

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixojaga o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джурраева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova Feruza Mansurovna Ollokulova QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov Atabek Tureev SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abduraimovich Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	

QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI

Mallabayev Jobir Baxtiyorovich,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi
“O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari”
ilmiy-tadqiqot markazi, mustaqil izlanuvchisi

E-mail: jmallabaev@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8545-2015

Annotatsiya. Maqolada qimmatli qog‘ozlar bozori ustidan nazoratni xalqaro-huquqiy tartibga solish masalalari ko‘rib chiqiladi. Hozirgi vaqtda qimmatli qog‘ozlar bozori jadal sur‘atlarda rivojlanib bormoqda. Shu bilan birga, davlat tomonidan moliyaviy nazoratni eng samarali amalga oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Qimmatli qog‘ozlar bozori yaqqol xalqaro xususiyatga ega bo‘lganligi sababli, davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish maqsadida nazorat organlari darajasida davlatlarning birlashuvi zarurati yuzaga kelmoqda. Ushbu ishning maqsadi qimmatli qog‘ozlar bozori ustidan nazoratni tartibga solishda xalqaro organlarning rolini yoritib berishdan iborat. Tadqiqot predmeti qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga soluvchi xalqaro tashkilotlar tomonidan belgilangan xalqaro standartlar va prinsiplardan iborat. Mualliflar qimmatli qog‘ozlar bozori ustidan nazoratni tartibga solish sohasida asosiy xalqaro tashkilotlarning rolini ochib berganlar. Ayniqsa, IOSCO, uning prinsiplari va standartlariga alohida e‘tibor qaratilgan. Ishda turli xalqaro tashkilotlar va ularning normativ-huquqiy hujjatlari haqidagi ma‘lumotlar tizimlashtirilgan.

Kalit so‘zlar: moliyaviy nazorat, xalqaro tashkilotlar, IOSCO, qimmatli qog‘ozlar bozori, tartibga solish prinsiplari, xalqaro standartlar.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы международно-правового регулирования контроля за рынком ценных бумаг. В настоящее время рынок ценных бумаг продолжает стремительно расти. Вместе с этим актуализируется вопрос о наиболее эффективном осуществлении финансового контроля со стороны государства. Так как рынок ценных бумаг имеет ярко выраженный международный характер, видится необходимость в объединении государств в лице их контрольных органов для совершенствования финансового контроля со стороны государства. Целью данной работы является раскрытие роли международных органов в регулировании контроля за рынком ценных бумаг. Предметом данного исследования являются международные стандарты и принципы, которые были установлены международными организациями, регулирующими рынок ценных бумаг. В исследовании раскрыты роль основных международных организации в сфере регулировании контроля рынка ценных бумаг. Особое внимание было уделено IOSCO, его принципам и стандартам. В данной работе систематизирована информация о различных международных организациях и их нормативно-правовых актах.

Ключевые слова: финансовый контроль, международные организации, IOSCO, рынок ценных бумаг, Банк России, принципы регулирования, международные стандарты

Annotation. The article examines issues related to the international legal regulation of supervision over the securities market. At present, the securities market is developing at a rapid pace. At the same time, the issue of ensuring the most effective state financial supervision is becoming increasingly relevant. Since the securities market has a clearly international character, there arises a need for cooperation and integration among states at the level of supervisory authorities in order to improve financial oversight. The purpose of this study is to highlight the role of international organizations in regulating supervision over the securities market. The subject of the research consists of international standards and principles established by international organizations regulating the securities market. The authors reveal the role of major international organizations in the field of securities market supervision. In particular, special attention is paid to the International Organization of Securities Commissions, its principles, and standards. The paper systematizes information on various international organizations and their regulatory and legal documents.

Keywords: financial supervision, international organizations, IOSCO, securities market, regulatory principles, international standards.

KIRISH

Hozirgi vaqtda qimmatli qog'ozlar bozori jadal o'sishda davom etmoqda. Shu bilan birga, davlat tomonidan moliyaviy nazoratni samarali amalga oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Qimmatli qog'ozlar bozori aniq xalqaro xususiyatga ega bo'lganligi sababli, moliyaviy nazoratni takomillashtirish maqsadida davlatlarni ularning nazorat organlari vakillari orqali birlashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Mazkur ishning maqsadi qimmatli qog'ozlar bozorini nazorat qilishni tartibga solishda xalqaro organlarning rolini ochib berishdan iborat. Tadqiqot mavzusi sifatida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro standartlar va prinsiplardan foydalanildi.

Tadqiqotda qimmatli qog'ozlar bozori nazoratini tartibga solish sohasidagi yirik xalqaro tashkilotlarning roli tahlil qilindi. Xususan, IOSCO, uning tamoyillari va standartlariga alohida e'tibor qaratildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qimmatli qog'ozlar bozori tarixi XVII asrga borib taqaladi, aynan shu davrda ilk davlat qimmatli qog'ozlari paydo bo'lgan. XVIII asrga kelib, ular bo'sh moliyaviy resurslarni jalb qilishning muqobil vositasi sifatida faol qo'llanila boshlandi. Davlat qimmatli qog'ozlarining paydo bo'lishining asosiy sababi davlat xarajatlarining keskin oshishi va ularni moliyalashtirish zarurati bilan bog'liqdir [5].

Qimmatli qog'ozlar bozori uzoq vaqt davomida mamlakatimiz moliya tizimining eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri bo'lib kelmoqda. Buning yaqqol isboti sifatida qimmatli qog'ozlar bozorida yillik savdo aylanmasini keltirish mumkin. 2025-yil yakunlariga ko'ra, respublikamiz qimmatli qog'ozlar bozorida yillik savdo hajmi taxminan 25 trillion so'mni tashkil etgan. Xalqaro mutaxassislarining ta'kidlashicha, ilgari bunday ko'rsatkichlar kuzatilmagan.

Davlat tomonidan tartibga solish nazariy jihatdan nomukammal bozorlar samaradorligini oshirishi mumkin. Biroq, shu bilan birga, hukumatlar bozorlarni tartibga solishga uringanida belgilangan maqsadlarga erisha olmaslik ehtimoli ham mavjud. Ularning aralashuvga qaratilgan sa'y-harakatlari bozorlar samaradorligini oshirish o'rniga, aksincha, uni pasaytirib yuborishi mumkin. Bu holat bir qator sabablar bilan izohlanadi. Jumladan, aniq va amalga oshirilishi mumkin bo'lgan maqsadlarni belgilashdagi qiyinchiliklar, rag'batlantiruvchi omillarning zaifligi (yoki umuman mavjud emasligi), boshqaruvdagi murakkabliklar, axborot yetishmasligi, hukumatning daromadlarni qayta taqsimlashga intilishi, shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha yetarli tajribaga ega emasligi. Ushbu barcha omillar hukumatlararo aloqalarning rivojlanishini rag'batlantiradi va oxir-oqibat ular xalqaro tashkilotlar shaklini oladi.

Qimmatli qog'ozlar bozorini xalqaro moliyaviy tartibga solish barcha ishtirokchilarning huquq va manfaatlari muvozanatini ta'minlashga qaratilgan vakolatli organlarning tizimli va muvofiqlashtirilgan faoliyatida namoyon bo'ladi.

Qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi asosiy xalqaro organlar qatoriga IOSCO hamda ESMA kiradi. Xalqaro organlar bilan bir qatorda, qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishda xalqaro assotsiatsiyalar ham faol ishtirok etadi. Bunday assotsiatsiyalarning yorqin namunalari sifatida World Federation of Exchanges (WFE), International Capital Market Association (ICMA), International Swaps and Derivatives Association (ISDA)ni keltirish mumkin.

Mazkur xalqaro tashkilotlarning asosiy maqsadi qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishni takomillashtirish hamda tajriba almashishdan iborat. Tartibga solishni takomillashtirish, eng avvalo, qimmatli qog'ozlarni chiqarish va ularning xalqaro bozorda muomalada bo'lish tartibini belgilovchi normativ-huquqiy hujjatlarni yagona tizimga keltirishda namoyon bo'ladi. Ushbu tashkilotlar ishtirokchilari, birinchi navbatda, qimmatli qog'ozlar bozorida barqarorlikni mustahkamlash va tegishli tartibga solishni ta'minlash maqsadida axborot almashinuvini amalga oshiradilar. Natijada qimmatli qog'ozlar bozorida ilg'or amaliyotlar uzatiladi va moslashtiriladi.

1-jadval

Qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilari reytingi (bitimlar hajmi va soni bo'yicha [6])

Brokerlik tashkilotlari reytingi (TOP-10)	Savdo hajmi (mlrd. so'm)	Brokerlik tashkilotlari reytingi (TOP-10)	Bitimlar soni (dona)
LLC "Birinchi Banklararo Depozitariy"	5 040.2	LLC "Freedom Finance Uzbekistan"	52 419
LLC "Alp Omad Invest"	2 449.9	LLC "Kapital deposit"	29 799
LLC "Freedom Finance Uzbekistan"	202.8	LLC "Dalal standard"	15 684
LLC "Kapital Deposit"	189.1	LLC "Portfolio investments"	7 043

JSC «Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi»	134.2	LLC «Tat-reestr»	4 878
LLC «Portfolio Investments»	120.1	LLC «Birinchi banklararo depozitariy»	4 304
LLC «TashInvestKom»	106.0	LLC «Premium finance»	4 304
LLC «Tat-reestr»	59.7	LLC «TashInvestKom»	3 979
LLC «Full Stock Group»	36.4	LLC «Neftgazdepozit»	3 596
LLC «Dalal Standard»	26.7	LLC «Yes Invest Manage»	3 270

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ayni paytda moliyaviy instrumentlar turlari tobora kengayib bormoqda. Hozirgi vaqtda jahon qimmatli qog'ozlar bozorining o'ziga xos jihati — bu "birja ishtahasi" bo'lib, u IPOlar sonining keskin oshishi bilan ifodalangani. Ushbu tendensiya bozorlarning rivojlanib borayotganidan dalolat bersada, ularni tartibga solish va nazorat qilishda muayyan murakkabliklarni yuzaga keltirmoqda.

O'zbekiston Respublikasida qimmatli qog'ozlar bozori mustaqillikdan keyingi davrda shakllana boshlagan bo'lib, uning huquqiy asoslari bosqichma-bosqich takomillashtirib kelinmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiyotni liberallashtirish, xususiy sektorni rivojlantirish va kapital bozorini faollashtirishga qaratilgan farmon va qarorlari fond bozorining rivojlanishida muhim rol o'ynamoqda.

O'zbekiston Respublikasida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishning ustuvor yo'nalishlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" PF-4947-son farmonida moliya bozorlarini rivojlantirish, investitsion muhitni yaxshilash va fond bozorini iqtisodiyotga faol jalb etish ustuvor vazifa sifatida qayd etilgan.

Mazkur strategiyaning mantiqiy davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son farmoni qabul qilinib, unda kapital bozorini chuqur isloh qilish, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining shaffofligini oshirish, IPO va SPO mexanizmlarini rivojlantirish bo'yicha aniq vazifalar belgilangan.

O'zbekiston Respublikasida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishning asosiy huquqiy manbalaridan biri — Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida qonun hisoblanadi. Ushbu qonun qimmatli qog'ozlarni chiqarish, joylashtirish, muomalada bo'lishi, professional ishtirokchilar faoliyati hamda investorlar huquqlarini himoya qilishning asosiy tamoyillarini belgilaydi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-yanvardagi "Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5630-son farmoni bilan kapital bozorini rivojlantirish bo'yicha institutsional islohotlar amalga oshirilib, qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish va rivojlantirish vakolatlari alohida davlat organiga yuklatildi. Keyinchalik ushbu funksiyalar O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Markaziy bank vakolatlari doirasida amalga oshirilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Globalashuv jarayonlari va qimmatli qog'ozlar bozorining jadal rivojlanishi ushbu sohada raqobatning kuchayishiga olib kelmoqda. Ushbu jarayonlarning sababi va ayni paytda oqibati sifatida jahon kapital va pul bozorlarining tobora internatsionallasuvi namoyon bo'lmoqda. Bunday sharoitda moliyaviy sohada tizimli inqirozlar yuzaga kelish ehtimoli ortadi. Shu sababli xalqaro tashkilotlar va assotsiatsiyalar faoliyat yuritib, milliy regulyatorlar o'rtasida tajriba almashinuvi, axborot almashinuvi hamda qimmatli qog'ozlar bozorida shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Tartibga solish deganda bozorlarning xususiy sektorida fiskal bo'lmagan davlat aralashuvi (ya'ni soliqlar yoki subsidiyalarni istisno qilgan holda) tushuniladi. Bunday tartibga solish qonunlar, regulyator organlarining rasmiy hujjatlari, shuningdek davlat organlari tomonidan beriladigan norasmiy ko'rsatmalar va tushuntirishlar shaklida amalga oshirilishi mumkin. Ushbu ta'rif davlatning bozorga ta'sir ko'rsatish choralari keng doirasini qamrab oladi [1].

Nazariy jihatdan davlat tomonidan tartibga solish bozorlarning samaradorligini oshirishi mumkin. Biroq, amaliyotda hukumat aralashuvi kutilgan natijani bermasligi va, aksincha, bozor samaradorligini pasaytirishi ehtimoli mavjud. Bunga aniq va amalga oshiriladigan maqsadlarni belgilashdagi qiyinchiliklar, yetarli rag'batlarning yo'qligi, boshqaruv muammolari, axborot yetishmasligi, daromadlarni qayta taqsimlashga intilish hamda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishda tajribaning yetarli emasligi sabab bo'lishi mumkin. Ushbu omillar

davlatlararo hamkorlikning rivojlanishiga olib keladi va natijada xalqaro tashkilotlar shakllanadi.

Qimmatli qog'ozlar bozorini xalqaro moliyaviy tartibga solish — bu barcha bozor ishtirokchilarining huquq va manfaatlarini muvozanatini ta'minlashga qaratilgan vakolatli organlarning tizimli faoliyatidir.

Qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi asosiy xalqaro tashkilotlar sifatida IOSCO va ESMA e'tirof etiladi. Bundan tashqari, World Federation of Exchanges (WFE), International Capital Market Association (ICMA), International Swaps and Derivatives Association (ISDA) kabi xalqaro assotsiatsiyalar ham muhim rol o'ynaydi.

Qimmatli qog'ozlar bozorini huquqiy tartibga solishning asosiy meyoriy hujjatlari

1-rasm. Qimmatli qog'ozlar bozorini huquqiy tartibga solishdagi huquqiy asoslar

Ushbu tashkilotlarning asosiy maqsadi qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishni takomillashtirish hamda ilg'or tajribalar almashinuvini ta'minlashdan iborat. Bu, avvalo, xalqaro bozorlarda qimmatli qog'ozlarni chiqarish va muomalaga kiritish tartibini belgilovchi normativ-huquqiy hujjatlarni uyg'unlashtirishda namoyon bo'ladi.

Yevropa Ittifoqi tajribasiga murojaat qiladigan bo'lsak, qimmatli qog'ozlar bozorini huquqiy nazorat qilish uch bosqichga bo'linadi. Har bir bosqich jahon iqtisodiy inqirozlari bilan bog'liq bo'lib, ularning natijasida davlatlar nazoratni kuchaytirgan. Ushbu jarayonning yakuni sifatida 2011-yilda ESMA — Yevropa Ittifoqining mustaqil supramilliy regulyatori tashkil etildi [10]. Hozirgi kunda ESMA kriptovalyutalarni tartibga solish bilan faol shug'ullanmoqda hamda investorlarni himoya qilish va shaffoflikni oshirish maqsadida milliy regulyatorlar bilan hamkorlikda audit va nazorat tadbirlarini amalga oshirmoqda.

Global darajada esa yetakchi rolni IOSCO egallaydi. Ushbu tashkilot jahon miqyosida standart va tamoyillarni ishlab chiqadi hamda milliy regulyatorlarni birlashtiradi, bu esa uning nufuzini oshiradi [2].

IOSCONing asosiy maqsadi barqaror global qimmatli qog'ozlar bozorini shakllantirish va ishonchli normativ-huquqiy bazani yaratishdir. Bugungi kunda IOSCO 130 dan ortiq yurisdiksiyalarda jahon qimmatli qog'ozlar bozorining 95 foizdan ortig'ini qamrab oladi [4].

Xalqaro moliyaviy inqirozlar jahon moliya bozorlarining chuqur integratsiyalashganligini va xalqaro hamkorlik asosidagi kompleks nazorat zarurligini ko'rsatmoqda. Shu sababli milliy regulyatorlar o'rtasida tajriba almashinuvi, yagona nazorat mexanizmlarini yaratish va huquqbuzarliklarga qarshi kurash muhim ahamiyat kasb etadi [5].

Bugungi kunda mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorini nazorat qilish uchun yetarlicha rivojlangan huquqiy baza mavjud bo'lsa-da, to'liq shakllangan nazorat tizimi hali mavjud emas. Bunga sabab sifatida ushbu bozorning nisbatan qisqa tarixga ega ekanligi va jahon fond bozori kapitalizatsiyasidagi ulushining kichikligi ko'rsatiladi. Shu bois xalqaro tajribani chuqur o'rganish va milliy amaliyotga moslashtirish zarurati mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qimmatli qog'ozlar bozori spekulativ operatsiyalarning yuqori ulushi, asoslanmagan IPOlar sonining ko'pligi, bozor ishtirokchilari uchun yuqori risklar, kuchli volatillik hamda siyosiy va iqtisodiy omillarga yuqori darajada bog'liqligi bilan ajralib turadi. Investorlar uchun kafolatlar hali ham yetarli darajada emas.

Fond bozoridagi yuqori volatillik sharoitida qimmatli qog'ozlarga kiritilgan kapitalning to'liq saqlanishi kafolatlanmaydi. Shu sababli investorlar uchun barqaror, shaffof va uzoq muddat davomida o'zgarmaydigan tartibga solish qoidalarini joriy etish zarur. Bu esa mamlakat qonunchiligini xalqaro standartlarga yanada yaqinlashtirishni taqozo etadi.

Xulosa qilib aytganda, qimmatli qog'ozlar bozorida xalqaro standartlarning joriy etilishi va fond birjalari faoliyatini tartibga solish milliy qonunchilikning tizimlashtirilishiga, moliyaviy institutlarning barqarorligiga, tizimli risklarning kamayishiga hamda milliy regulyatorlar va emitentlarga bo'lgan ishonchning oshishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro tamoyillar asosida nazoratni yanada uyg'unlashtirish va ularni qonunchilikka izchil tatbiq etish zarurati saqlanib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" PF-4947-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-3107036?ON-DATE=01.05.2021>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-yanvardagi "Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5630-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-7696559>
4. Adam W. Chalmers. (2015). Financial industry mobilization and securities markets regulation in Europe. *European Journal of Political Research*, 54, 482–501. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12099>
5. I. M. Williams, & L. B. Spencer Jr.. (2014). Regulation of international securities markets. *Penn Law: Legal Scholarship Repository*. <https://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol4/iss1/3/>
6. International financial markets and regulation of international trading of equities. (2015). *California Western International Law Journal*, 19(2), Art. 5. <https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwilj/vol19/iss2/5/>
7. Рыженков Н. Н. (2020). Об истории становления и развития фондового рынка в России и мире // *Вестник Воронежского государственного университета*. Серия: Право, № 3, с. 233–240. <https://doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2020.3/2989>
8. T. E. Christmas, & A. G. Guznov. (2016). The value of internationally recognized standards of regulation and supervision in the financial market to the development of law in national jurisdictions. *Law and Government*, 4(73), 54–59.
9. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Kapital bozori bo'yicha rasmiy hisobotlar.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
